
AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DA BAUXITA DE JURUTI E SEU IMPACTO NA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.15228824

Brenda Thayssa Figueira Daniel¹

¹Bacharelado em Engenharia de Minas – Universidade Federal do Oeste do Pará

E-mail: brendadaniell@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1993134397856983>

Régis Quesada Casquet²

²Mestre em Processamento Mineral – Universidade Federal de Minas Gerais

E-mail: regis.casquet@ufopa.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2834194137716422>

RESUMO: Este estudo detalhou a caracterização do perfil laterítico e a otimização do processo de beneficiamento da bauxita na Mina de Juruti. Através da análise de amostras de sondagem e da aplicação de técnicas como difratometria de raios X e fluorescência de raios X, foram identificadas as camadas do perfil laterítico, compostas por argila Belterra, bauxita nodular, laterita ferruginosa e bauxita maciça, com suas respectivas composições mineralógicas e químicas. A pesquisa também se concentrou no processo de beneficiamento da bauxita, desde a britagem até a ciclonação e filtração, com o objetivo de otimizar a remoção de contaminantes e melhorar a qualidade do produto final. Através da criação de um "modelo" e da realização de simulações, foram identificadas oportunidades de melhoria, como o repotenciamento de equipamentos e a otimização de parâmetros operacionais. Os resultados demonstraram a eficácia das metodologias empregadas e a precisão dos modelos gerados, validando um estudo de otimização de processos. As simulações revelaram a necessidade de intervenções para garantir as melhorias do processo de beneficiamento, mantendo a qualidade do produto.

Palavras-chave: Bauxita, Beneficiamento, Juruti, Otimização.

1. INTRODUÇÃO

Materiais lateríticos, depósitos residuais da crosta terrestre, resultam do acúmulo de elementos com baixa mobilidade durante o intemperismo químico. Encontrados principalmente em ambientes tropicais, as lateritas, especialmente as bauxitas, desempenham um papel crucial na economia global devido à sua extração mineral (ALBERGARIA, 2018).

Segundo dados do U.S.G.S. (2018), as reservas de bauxita em todo o mundo somam entre 55 e 75 bilhões de toneladas, com a maior parte concentrada na África (32%), Oceania (23%), América do Sul e Caribe (21%) e Ásia (18%), e o restante distribuído em outras regiões (6%). Considerando o consumo e a tecnologia de extração atuais, estima-se que as reservas sejam suficientes para atender à demanda global por um período de 250 a 300 anos.

Na bacia Amazônica, onde se localiza a área de estudo, os principais depósitos de bauxita originaram-se de rochas siliciclásticas e aluminossilicáticas. Especificamente, esses depósitos são derivados do grupo Itapecuru/Ipixuna, encontrados em Paragominas, e da Formação Alter do Chão, presentes em Juruti, Trombetas e Almerim (COSTA *et al.*, 2014).

A extração de bauxita em Juruti revela um solo com três camadas principais: a argila de Belterra, a zona de laterita concrecionária e a zona saprolítica. A camada de laterita concrecionária, onde se encontra o minério valioso, é subdividida em bauxita nodular, laterita e bauxita maciça (ALVES, 2015).

O método de lavra conhecido como Strip Mining, ou lavra em tiras, considerado o mais adequado para as características do depósito. Esse método consiste na extração sequencial de tiras extensas de minério, porém estreitas, que são divididas em blocos menores. O controle da lavra é realizado por meio de amostragem em canaletas, com uma malha de 25x25 metros (ALVES, 2015).

Ferreira (2016) verificou que os depósitos de bauxita em Juruti encontram-se em profundidades que variam de 2,5 metros a 18,5 metros, caracterizando-se como um corpo mineral de origem sedimentar com uma espessura máxima de 6 metros. O perfil litológico da mina de Juruti é apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Perfil Litológico da Mina de Juruti

Fonte: Amaral, 2015.

Os depósitos de bauxita em Juruti apresentam uma estratificação composta por quatro

horizontes distintos. A camada superficial é a argila Belterra, amarelada, porosa e rica em caulinita e gibbsita, com 1 a 12 metros de espessura (AMARAL, 2015). Abaixo, encontra-se a bauxita nodular, com nódulos de 0,5 a 2 cm em matriz argilosa, cuja composição varia com a profundidade, atingindo até 3 metros (BRELAZ, 2013). A laterita, ou bauxita ferruginosa, segue, com nódulos maiores e agregados de óxidos de ferro, com espessura variável até 3 metros. A camada mais profunda é a bauxita maciça, rica em gibbsita, com óxidos de ferro e caulinita em menor proporção, e 3,5 a 6 metros de espessura (SOUZA, 2014).

A extração de bauxita em Juruti, realizada no platô Capiiranga, abrange quatro frentes de lavra. Para garantir a homogeneidade do minério, todo o material extraído passa por um processo de blendagem, que visa compensar as variações nos teores entre as diferentes áreas de extração.

Paiva (2020) explica que após o processo de lavra da bauxita, é necessário realizar o processo de beneficiamento da bauxita, que consiste em um conjunto de operações unitárias com o objetivo de remover a fração argilosa e os minerais de sílica, que são considerados contaminantes.

O beneficiamento da bauxita em Juruti segue um processo que visa otimizar a qualidade do minério. Inicialmente, o material passa por britagem e lavagem em equipamentos como scrubbers e peneiras trommel, para remover impurezas. Em seguida, a classificação granulométrica é realizada por peneiras vibratórias com sprays lavadores, organizadas em duas linhas paralelas. O material retido nas peneiras, considerado o produto final, é direcionado para o pátio após amostragem. As frações mais finas, em forma de polpa, são processadas em hidrociclones para recuperar partículas valiosas, enquanto o material inferior a 400 mesh é descartado como rejeito, sendo enviado para reservatórios específicos (FERREIRA, 2016).

A fim de suprir a lacuna de informações sobre a região de Juruti, no oeste do Pará, este estudo buscou informações de propriedades geológicas, focando no perfil laterítico típico do Platô Capiiranga, na mina de bauxita. Complementarmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica abrangente sobre o processo de beneficiamento da bauxita na região paraense.

2. METODOLOGIA

2.1 Localização

A jazida de bauxita em Juruti, localizada na margem direita do Rio Amazonas, no município de Juruti, no extremo oeste do estado do Pará, próxima à divisa com o estado do Amazonas, representa a matéria-prima fundamental para a produção de alumínio. Para se chegar

à mina, é necessário percorrer aproximadamente 54 km pela estrada PA-257, partindo do centro da cidade (Figura 2).

Figura 2 – Mapa de identificação da região de Juruti e a Mina de Bauxita

Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

2.2 Bauxita

Conforme o trabalho de Albergaria (2018), a metodologia aplicada para identificar as propriedades da bauxita em Juruti, foram a caracterização geológica e geomorfológica através de mapeamento geológico, trabalhos de campo e análise de amostras de sondagem. Durante o trabalho de campo, foram feitas observações fisiográficas, caracterização do manto de alteração e rochas associadas, além da coleta e descrição de amostras em perfis de alteração. Uma seção tipo foi escolhida para representar a sequência de alteração da área.

Um furo de sondagem de 8 polegadas, foi coletado utilizando o equipamento *Boart Longyear DELTABASE 520*. Este furo, com 14,65 metros de profundidade, foi selecionado a partir de uma malha de sondagem pré-definida pela Geologia de Mina, na frente de lavra. As atividades de campo incluíram a descrição macroscópica das amostras, com auxílio de lupa, martelo de geólogo e log descritivo de amostras de campo.

As cinco amostras coletadas do furo de sonda foram nomeadas como:

- Argila Belterra (TOPO);
- Bauxita Nodular;

- Laterita Ferruginosa;
- Bauxita Celular;
- Argila Variegada (BASE).

Posteriormente foram pesadas, quarteadas, lavadas e secas em estufa a 40°C e direcionadas para suas respectivas análises.

Para caracterizar o depósito de bauxita, foram realizadas análises geoquímicas, mineralógicas, petrográficas e micromorfológicas. A análise geoquímica, utilizando Fluorescência de Raios-X e Absorção Atômica, quantificou os teores de sílica total e reativa, alumina total e aproveitável, óxido de ferro e óxido de titânio (ALBERGARIA, 2018).

A análise mineralógica foi conduzida com o difratômetro Empyrean da Panalytical, utilizando radiação $CuK\alpha$, em um intervalo de 2θ de 2 a 70°, com *step* de 0,02° 2θ e contagem de 40 segundos por *step* e o DRX (Difratograma de raios X). Já a análise petrográfica e micromorfológica empregou o microscópio óptico binocular *Zeiss*, modelo *Axiophot*, com câmera digital integrada (ALBERGARIA, 2018).

2.3 Beneficiamento

Paiva (2020) explica que o beneficiamento da bauxita em Juruti consiste em etapas de britagem, lavagem, peneiramento e cicloneamento, visando a separação do minério em granulados e finos. A britagem inicial, com dois britadores de rolos dentados, reduz o minério de 1,2 m para 76 mm. A usina possui duas linhas paralelas, cada uma com circuitos de granulado e finos.

No circuito de granulado, o minério é lavado em scrubbers e peneirado em trommels. O material retido no trommel é rebritado e peneirado em peneiras vibratórias. O material passante do trommel é peneirado em dois estágios, com o material retido sendo o produto granulado. O material passante do segundo estágio alimenta o circuito de finos.

O circuito de finos possui cinco baterias de ciclones, que separam o material em diferentes granulometrias. O produto fino é obtido pelo underflow de duas baterias de ciclones, filtrado e encaminhado ao pátio de estocagem. O material passante das baterias de ciclones e o filtrado são descartados em lagoas de espessamento e disposição. O produto final é composto por granulados (3" a 1,2 mm) e finos (1,2 mm a 0,037 mm).

Todo o produto final (granulados, finos e superfinos) é transportado por ferrovia até o porto para embarque. A Figura 3 apresenta um fluxograma simplificado do processo de beneficiamento da planta, exibindo todas as etapas, desde a britagem até a estocagem do material.

Figura 3 – Fluxograma simplificado do processo de beneficiamento de bauxita em Juruti

Fonte: Paiva (2020).

E para analisar o processo de beneficiamento da bauxita em Juruti, foi criado um modelo integrado, que representa a operação padrão da usina. A partir desse modelo, foram realizadas simulações para avaliar como mudanças em variáveis de processo, geometria de equipamentos e condições operacionais afetam o desempenho da usina. A construção do modelo, envolveu a coleta de amostras na usina, balanço de massa, ajuste de modelos e análise de desempenho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos através do trabalho de Albergaria (2018) e de Paiva (2020), podem ser analisados no decorrer deste tópico.

Albergaria (2018) organizou as suas amostras do perfil de sondagem da bauxita de Juruti, conforme apresenta a Figura 4.

Figura 4 – Representação ilustrativa do Perfil amostrado, com espessura

Fonte: Albergaria (2018).

E através das amostras, identificou-se que os horizontes e suas respectivas fácies foram correlacionados a partir dos resultados macromorfológicos, mineralógicos, químicos e micromorfológicos, conforme apresenta a Tabela 1.

Tabela 1 – Furo de sondagem com suas respectivas divisões, espessuras e profundidades

Horizonte	Fácies	Espessura	Profundidade
Sólum	Argila Belterra	9,65	0 – 9,65
	Bauxita Nodular	0,30	9,65 – 9,95
Bauxítico	Laterita Ferruginosa	1,35	9,95 – 11,30
	Bauxita Celular/ Maciça	2,85	11,30 – 14,15
Caulinítico	Argila Variegada	0,5	14,15 – 14,65

Fonte: Adaptado de Albergaria (2018).

3.1 Caracterização Macromorfológica, Micromorfológica Mineralógica

Para Albergaria (2018), a Argila Belterra, camada superficial do solo, apresenta coloração amarelada, predominância de argila, fragmentos bauxíticos e bioturbações de raízes. Devido à sua composição argilosa, possui baixa porosidade e pouca rigidez, desintegrando-se facilmente apesar dos fragmentos duros. A análise de DRX revelou que a Argila Belterra é composta principalmente por caulinita (84,8%), gibbsita (11,1%) e anatásio (4%). O aquecimento da amostra a 550°C comprovou a presença de caulinita, que sofre desidroxilação

nessa faixa de temperatura. A ausência de deslocamento horizontal dos picos na amostra saturada com etileno glicol confirma a presença de um argilomineral 1:1.

A Bauxita Nodular, exibe coloração amarelo-alaranjada e é composta por nódulos de 1 a 8 cm, predominantemente gibbsíticos, em matriz argilosa. Observam-se porções brancas (sílica) e ocres (alteração de óxi-hidróxidos de ferro), além de bioturbações. A amostra é pobremente selecionada, com predomínio de argila (60%) e variabilidade média na fração areia. Em lâmina delgada, identificam-se duas zonas distintas por cor (amarelo a incolor e castanho escuro) e granulometria (argila e areia fina a muito fina), com formas angulares a subangulares e rugosidade rugosa a ondulada. A trama é pórfiro-eunálica, com pedoporos meta/orto cavidades. A estrutura plásmica apresenta micro/macrocrístais de gibbsita, com quasicutãs de ferrã minoritários. A amostra contém 30% de cutãs, 55% de plasma e 15% de poros, além de quartzo, feldspato, opacos e zircões. A análise de DRX revelou que a Bauxita Nodular é composta principalmente por gibbsita (94%), com hematita, caulinita e anatásio em menor proporção (5%).

A Laterita Ferruginosa, apresenta coloração marrom escura com porções amareladas, sendo composta por fragmentos ferruginosos cimentados por material aluminoso ou argiloso. Os fragmentos, psólitos e nódulos, variam de 0,5 a 3 cm. O material é compacto, duro e de média porosidade. A amostra é moderadamente selecionada, com granulometria de areia muito fina a grossa e variabilidade média. A microestrutura inclui placas, lâminas, pastilhas e vermículos, com trama pórfiro-eunálica e pedoporos. A estrutura plásmica apresenta micro/macrocrístais de gibbsita e quasicutãs de óxi-hidróxido de ferro. A mineralogia inclui gibbsita, quartzo, plagioclásio e opacos, com glébulas de ferrãs. A análise de DRX confirmou a presença de gibbsita, hematita, magnetita, caulinita e goethita, com 41% de gibbsita e 25% de hematita.

A Bauxita Celular, apresenta coloração avermelhada com porções esbranquiçadas, indicando friabilidade. Possui granulometria fina a média, com fragmentos de óxi-hidróxido de ferro de 0,5 a 2 cm, e alta porosidade devido a reentrâncias celulares. Micromorfologicamente, a amostra é moderadamente selecionada, com granulometria de areia fina a média e variabilidade média. A microestrutura inclui placas, pastilhas e vermículos, com trama pórfiro-eunálica. A estrutura plasmática é pouco evidente, com poros em cavidades e canais. Observam-se cutãs de gibbsãs e ferrãs, além de glébulas de nódulos ferruginosos. A amostra é composta por 55% de cristais, 30% de poros e 15% de plasma. A análise de DRX revelou que a Bauxita Celular é composta principalmente por gibbsita (95%), com caulinita, albita, hematita, anatásio

e quartzo em menor proporção (5%).

A Argila Variiegada, exibe coloração vermelho claro com manchas negras/cinza (óxido-hidróxidos de ferro), ocre (oxidação) e branca (sílica). Apresenta granulometria fina a média, com grãos subarredondados a arredondados, fragmentos de ferro e bauxita alterada, sendo mais friável que a camada superior. Micromorfologicamente, as amostras são moderadamente selecionadas, com granulometria de silte/argila a areia média e variabilidade média. A microestrutura inclui placas, lâminas e vermículos, com trama pórfiro-eunálica compactada e poros meso a macroporos finos. A estrutura plasmática apresenta cristalitos, com cutãs de gibbsãs e ferrãs. A amostra é composta por 60% de cristais, 33% de plasma e 7% de poros. A análise de DRX revelou que a Argila Variiegada é composta por caulinita (55%), gibbsita (36%), hematita (6%) e anatásio (3%).

3.2 Caracterização química

Albergaria (2018) identificou que através das análises químicas, realizadas por Fluorescência de Raios X (FRX) e Infravermelho (FTIR), determinou-se a composição dos óxidos totais nos horizontes e fácies do perfil de sondagem da Mina de Juruti. Os resultados revelaram que SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 e a perda ao fogo (P.F.) representam mais de 95% da composição química geral, confirmando os dados obtidos por DRX.

A bauxita celular e o horizonte nodular bauxítico apresentaram altos teores de Al_2O_3 (46,55% e 55,43%), indicando a presença de gibbsita. A cobertura argilosa exibiu teores reduzidos de Al_2O_3 e elevados de SiO_2 , devido à presença de caulinita, quartzo e gibbsita. A crosta ferruginosa apresentou os maiores teores de Fe_2O_3 (53,35% e 54,03%). Os teores de TiO_2 variaram de 0,34% a 2,62%, correspondendo à presença de anatásio.

3.3 Processo de beneficiamento

Paiva (2020) utilizou para garantir a precisão dos balanços de massa e a calibração dos modelos do processo de beneficiamento da bauxita em Juruti, a estabilidade da operação da usina foi rigorosamente avaliada antes da amostragem. A análise da estabilidade, validada pela equipe de operação, foi realizada por meio do sistema de gerenciamento de dados da usina, que forneceu informações sobre as variações temporais dos parâmetros operacionais dos equipamentos.

Os dados do sistema, discretizados em intervalos de um minuto, permitiram comparar a estabilidade do processo durante a amostragem com outros períodos produtivos. A análise focou

na vazão de alimentação da usina e do circuito de finos, utilizando dados de balanças integradoras nas correias transportadoras das linhas 1 e 2, em um período de 48 horas, Figura 4. Essa avaliação detalhada assegurou que a amostragem fosse realizada em condições operacionais representativas e estáveis.

Figura 4 – A variação da quantidade de material processado nas linhas 1 e 2 ao longo de um período de 48 horas.

Fonte: Paiva (2020).

A estabilidade da operação da usina de beneficiamento de bauxita em Juruti foi avaliada para garantir a precisão dos balanços de massa e a calibração dos modelos. As análises das vazões de alimentação dos circuitos, tanto o principal quanto o de finos, demonstraram estabilidade, com uma vazão constante de 549 t/h base úmida.

No circuito de finos, variações na densidade da polpa foram observadas, mas consideradas dentro da normalidade da operação. A vazão volumétrica da polpa também se manteve estável, com exceção de um breve período de instabilidade em uma das baterias de ciclones, que não foi excluído da análise devido à confirmação da flutuação por múltiplos sensores. Essas análises detalhadas asseguraram que a amostragem fosse realizada em condições operacionais representativas e estáveis.

Com base nos dados da amostragem de campo e nas análises físicas e químicas das amostras, foram elaborados balanços de massa e metalúrgicos para as duas linhas de produção da usina de beneficiamento de bauxita em Juruti.

A amostragem da linha 1 da usina de beneficiamento de bauxita em Juruti foi realizada com uma vazão de alimentação de 549 t/h (base úmida), equivalente a 453 t/h (base seca). Os parâmetros de geometria e operação dos equipamentos (lavadores, peneiras e ciclones) foram

registrados, e um balanço de massa foi elaborado, detalhando vazões de sólidos, polpa, recuperações mássicas, porcentagens de sólidos, diâmetros de partículas e a presença de material contaminante (passante em 0,037 mm). A linha 2 da usina foi amostrada com uma vazão de 549 t/h (base úmida), equivalente a 462 t/h (base seca). Os equipamentos e parâmetros operacionais eram idênticos aos da linha 1.

Os resultados dos balanços de massa, incluindo vazões de sólidos, água e polpa, densidades e distribuições granulométricas, foram detalhados para as etapas de lavagem, rebitagem, peneiramento e classificação. Após a calibração do "modelo", análises químicas determinaram os teores de alumina aproveitável, sílica reativa e óxido de ferro, permitindo o cálculo das recuperações metalúrgicas para os circuitos de granulado e finos. O balanço metalúrgico foi crucial para avaliar o desempenho da usina na remoção de contaminantes e na otimização dos teores dos produtos.

Diante disso, Paiva (2020) conseguiu analisar que as linhas 1 e 2 da usina de beneficiamento de bauxita em Juruti apresentaram altas eficiências de peneiramento no circuito de granulado e nas etapas primárias de classificação de finos e superfinos. No entanto, as baterias secundárias de finos e superfinos mostraram baixa eficiência na remoção da fração contaminante (passante em 0,037 mm). A análise das frações contaminantes revelou que o underflow da bateria secundária de finos foi a maior fonte de contaminação no produto final em ambas as linhas, seguido pelo oversize do peneiramento de grossos e finos, e pelo underflow da bateria secundária de superfinos. O oversize do peneiramento da rebitagem apresentou a menor contribuição de contaminantes.

E mediante a avaliação, as características físicas da bauxita alimentada à usina de Juruti são determinantes do desempenho e otimização de processos de beneficiamento, revelou que as linhas 1 e 2 da usina apresentaram desempenhos semelhantes, com diferença significativa apenas na eficiência da ciclonagem secundária de superfinos. Devido à similaridade nos resultados, os modelos da Linha 1 foram selecionados como "modelo" para as simulações.

As simulações na usina de Juruti mostraram que a redução na eficiência do peneiramento e a granulometria fina do minério aumentam a contaminação nos produtos. As ciclonagens secundárias e terciárias apresentaram baixa eficiência, necessitando otimização. As simulações, variando a granulometria do minério, revelaram as condições que mais exigem dos equipamentos. Com base em dados de vazão, espessura da camada e área, foram identificados os equipamentos que necessitam de melhorias ou expansão para otimizar o processo, mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Intervenções necessitadas nos equipamentos

Equipamento	Intervenção
Lavador rotativo	Sim
Rebritador	Não
Peneira rebritador	Não
Peneiramento de grossos	Sim
Peneiramento de finos	Sim
Ciclonagem primária	Não
Ciclonagem secundária	Não

Fonte: Adaptado de Paiva (2020).

4. CONCLUSÃO

O estudo do perfil laterítico em Juruti, utilizando o furo de sondagem, revelou uma sequência de alteração in situ com camadas distintas, ricas em alumínio, sílica e ferro. As análises identificaram minerais como gibbsita, caulinita e hematita, com variações de concentração entre as camadas. O perfil evidencia processos de ferralitização e aluminização, com troca de ferro e alumínio. O depósito possui alto potencial de alumínio, com camadas ricas em gibbsita, indicando viabilidade econômica. Estudos futuros são cruciais para otimizar a extração e o beneficiamento da bauxita.

A avaliação do processo de beneficiamento da bauxita em Juruti, através de amostragem, balanços de massa e modelagem matemática, demonstrou a eficácia das metodologias empregadas e a precisão dos modelos gerados, com o "modelo" servindo como plataforma para simulações que identificaram oportunidades de melhoria e otimização do processo. As simulações revelaram a necessidade de intervenções para melhorar a qualidade dos produtos. O uso do simulador de processos permitiu validar um estudo de otimização, apresentando cenários que possibilitaram identificar melhorias nos índices de desempenho e nas operações unitárias, mantendo a qualidade do produto mesmo com aumentos de capacidade.

REFERÊNCIAS

ALBERGARIA, G. H. C. **Caracterização de perfil laterítico típico do platô Capiranga na mina de bauxita Alcoa Juruti, PA.** 2018. 123 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Departamento de Geologia da Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/1387>. Acesso em: 12 mar. 2025.

ALVES, L. P. **Mapeamentos das frentes de lavra da mina de bauxita de Juruti – PA.** 2015. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, 2015. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/333>. Acesso em: 12 mar. 2025.

AMARAL, Alceu M. **Relatório de Tarefas: Decapeamento na Minas de Juruti. Centro Técnico de Aprendizagem.** Juruti: CTA, 2015.

COSTA, M. L. et al. On the geology, mineralogy and geochemistry of the bauxite-bearing regolith in the lower Amazon basin: Evidence of genetic relationships. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 146, p. 58-74, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2014.07.021>.

FERREIRA, A. P. **Caracterização tecnológica do rejeito da planta de beneficiamento de bauxita em Juruti-Pará.** 2016. 68 f. Dissertação de Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia. Área de concentração: Bioprospecção e Manejo de Recursos Naturais da Amazônia - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia. Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, Santarém, 2016. Disponível em: <https://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2019/a2c24d7e6b2a5f94f173785a9b7762bf.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025.

PAIVA, Mônica Katyusca Nunes de. **Diagnóstico e simulação da usina de beneficiamento de bauxita da mina e Juruti/PA.** 2020. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. **Mineral commodity summaries 2018.** U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3133/70140094> Acesso em: 12 mar. 2025.